

O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTALARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA XORIJIY TAJRIBALARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Akmalova Ziyoda Doniyorovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

ziyodamullaboyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17347626>

Annotatsiya Mazkur tezisdagi O'zbekistonda kichik biznes subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish masalalari atroflicha yoritilgan. Tadqiqotda Germaniya, Janubiy Koreya va AQSh tajribalari asosida kichik biznesni moliyalashtirishning samarali mexanizmlari - imtiyozli kreditlar, grant dasturlari, davlat kafolatlari va startup fondlari tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish, raqamli moliyalashtirish texnologiyalarini joriy etish, moliyaviy savodxonlikni oshirish hamda tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilashning dolzarb yo'nalishlari ko'rsatib o'tilgan. Xorijiy tajribalarni milliy iqtisodiyotga moslashtirish orqali iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, moliyalashtirish tizimi, xorijiy tajriba, innovatsion yondashuv, iqtisodiy barqarorlik, tadbirkorlik, raqamli iqtisodiyot.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация В данной тезисной работе подробно рассматриваются вопросы совершенствования системы финансовой поддержки субъектов малого бизнеса в Узбекистане. На основе анализа передового опыта Германии, Южной Кореи и США изучаются эффективные механизмы финансирования малого предпринимательства, такие как льготное кредитование, государственные гарантии, грантовые программы и стартап-фонды. Особое внимание уделяется возможностям расширения сотрудничества с международными финансовыми институтами, внедрению цифровых финансовых технологий и повышению финансовой грамотности предпринимателей. Адаптация зарубежного опыта к национальным экономическим условиям рассматривается как важный фактор устойчивого роста, создания новых рабочих мест и укрепления социальной стабильности в стране.

Ключевые слова: малый бизнес, система финансирования, зарубежный опыт, инновационный подход, экономическая стабильность, предпринимательство, цифровая экономика.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE FINANCIAL SUPPORT OF SMALL BUSINESS ENTITIES IN UZBEKISTAN

Annotation This thesis provides a comprehensive analysis of the improvement of the financial support system for small business entities in Uzbekistan. Based on the experiences of Germany, South Korea, and the United States, the study examines effective mechanisms of small business financing, including preferential loans, government guarantees, grant programs, and startup funds. Particular attention is given to expanding cooperation with international financial institutions, introducing digital financial technologies, and enhancing entrepreneurs' financial literacy. Adapting foreign experience to national economic conditions is viewed as a key factor for ensuring sustainable growth, creating new jobs, and strengthening social stability in Uzbekistan's economy.

Keywords: small business, financing system, foreign experience, innovative approach, economic stability, entrepreneurship, digital economy.

Bugungi globallashuv sharoitida kichik biznes iqtisodiy o'sish, bandlikni ta'minlash, innovatsiyalarni joriy etish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashning eng muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, mamlakat iqtisodiyotida kichik va o'rta biznesning ulushi qanchalik yuqori bo'lsa, iqtisodiy barqarorlik, innovatsion faollik va raqobatbardoshlik darajasi shunchalik mustahkam bo'ladi.

Kichik biznes subyektlari iqtisodiyotda raqobat muhitini rivojlantiradi, yangi mahsulot va xizmatlar yaratadi, ishlab chiqarishni diversifikatsiya qiladi va hududiy iqtisodiy faollikni kuchaytiradi. Shu bois, ularni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash har bir mamlakat uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, xususan kichik biznesni qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylandi. Davlat tomonidan tadbirkorlikni rag'batlantirish maqsadida soliq siyosati soddalashtirildi, kredit infratuzilmasi modernizatsiya qilindi, xususiy sektorni qo'llab-quvvatlashga oid dasturlar joriy etildi. "Yoshlar - kelajagimiz" jamg'armasi, "Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi", "Ayollar daftari" kabi tashabbuslar bunga yaqqol misoldir.

Biroq, kichik biznesni moliyaviy jihatdan samarali qo'llab-quvvatlash uchun faqat ichki mexanizmlarni kuchaytirish emas, balki xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribasini o'rganish va uni milliy iqtisodiyot sharoitlariga moslashtirish zarur. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi, ayniqsa, moliyaviy vositalarning turli shakllarini joriy etish, davlat va xususiy sektor hamkorligini kengaytirish hamda innovatsion moliyalashtirish mexanizmlarini qo'llash borasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Rivojlangan mamlakatlarda kichik biznesni moliyalashtirish tizimi ko'p bosqichli, tizimli va kompleks tarzda shakllangan. Ular davlatning faol ishtiroki, bank sektori, investitsion fondlar, grant tizimi hamda raqamli texnologiyalarga asoslangan moliyaviy xizmatlar integratsiyasidan iboratdir.

Germaniya iqtisodiyotining 99 foizdan ortig'ini kichik va o'rta biznes (Mittelstand) tashkil etadi. Ular mamlakat yalpi ichki mahsulotining 50 foizdan ortig'ini yaratadi va mehnat bozorining asosiy qismini band qiladi. Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlashda "KfW Bankengruppe" markaziy rol o'ynaydi. Ushbu bank davlat tomonidan moliyalashtiriladi va ekologik, raqamli hamda innovatsion loyihalar uchun past foizli, uzoq muddatli kreditlar beradi¹. Shuningdek, Germaniyada biznes-inkubatorlar, texnoparklar va klaster tizimlari keng yo'lga qo'yilgan bo'lib, yangi startaplarni amaliy faoliyatga olib chiqish uchun zarur infratuzilma yaratilgan.

Janubiy Koreyada kichik biznes va startaplar iqtisodiyotning innovatsion tayanchini tashkil etadi. "KOSME" (Korea SMEs and Startups Agency) agentligi orqali korxonalariga texnologik grantlar, startap fondlari, eksportga yo'naltirilgan kreditlar, davlat kafolatlari hamda tadbirkorlikni o'qitish dasturlari taklif etiladi². Bundan tashqari, "Creative Economy Innovation Centers" deb nomlanuvchi markazlar orqali yosh tadbirkorlarga bepul maslahatlar, mentorlik, marketing bo'yicha treninglar va texnik ko'mak ko'rsatiladi. Koreya hukumati kichik biznes uchun raqamli texnologiyalar, elektron savdo va sun'iy intellekt asosidagi biznes modellarni qo'llashni faol rag'batlantiradi.

¹ KfW Bankengruppe. SME Financing and Development Strategy in Germany. – Frankfurt am Main: KfW, 2022. – P. 142.

² Korea SMEs and Startups Agency (KOSME). Annual Report on SME Development and Support. – Seoul: KOSME Press, 2021. – P. 195.

AQShda kichik biznesni moliyalashtirish davlat va xususiy sektor hamkorligiga asoslangan. “Small Business Administration (SBA)” kichik korxonalarini kredit kafolatlari, soliq yengilliklari, grant dasturlari, konsalting va o‘quv dasturlari orqali qo‘llab-quvvatlaydi³. SBA nafaqat moliyaviy, balki tashkiliy va huquqiy yordamni ham ko‘rsatadi. Shuningdek, AQShda mikromoliyalashtirish tizimi keng rivojlangan bo‘lib, kichik biznes egalari uchun 50 ming dollargacha mikrokreditlar, elektron savdo platformalari va raqamli marketing dasturlari faol qo‘llaniladi.

O‘zbekistonda kichik biznesni rivojlantirish sohasida muhim natijalarga erishilgan bo‘lsa-da, xorijiy tajribalar asosida uni yanada takomillashtirish zarur. Hozirda mamlakatda “Tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi” orqali imtiyozli kreditlar ajratilmoqda, “Yoshlar daftari” orqali startaplar moliyaviy rag‘batlantirilmoqda, banklar esa soddalashtirilgan kredit tizimini joriy etmoqda⁴.

Ammo iqtisodiyotning jadal rivojlanishi uchun quyidagi yo‘nalishlarda tizimni yanada kuchaytirish lozim:

Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki (OTB), Islom taraqqiyot banki va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (EBRD) bilan qo‘shma dasturlar asosida uzoq muddatli kredit liniyalarini tashkil etish.

Innovatsion moliyalashtirish texnologiyalarini rivojlantirish. Fintech xizmatlari, raqamli to‘lov platformalari, kraudfanding va mikrokredit tizimlarini keng joriy etish.

Davlat kafolatlarini kengaytirish. Kichik biznes uchun past foizli, uzoq muddatli kreditlar, subsidiyalar va kafolat mexanizmlarini keng qo‘llash.

Moliyaviy savodxonlikni oshirish. Tadbirkorlar uchun maxsus treninglar, onlayn o‘quv platformalari va biznes-inkubatorlar tarmog‘ini kengaytirish.

Ayollar va yoshlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash. Gender tenglik tamoyillari asosida ayollar uchun alohida moliyalashtirish dasturlari va imtiyozli grantlar tizimini rivojlantirish.

Ushbu chora-tadbirlar kichik biznesning moliyaviy barqarorligini oshiradi, yangi ish o‘rinlari yaratadi va mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini mustahkamlaydi.

Xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, kichik biznesni samarali qo‘llab-quvvatlash uchun davlat siyosati, moliyaviy tizim va innovatsion texnologiyalar o‘zaro uyg‘unlikda ishlashi lozim. Kichik biznesni rivojlantirish faqat kredit siyosati yoki imtiyozli moliyaviy yordam bilan cheklanmasligi kerak u kompleks tarzda, grantlar, soliq yengilliklari, investitsion fondlar va raqamli moliyalashtirish mexanizmlarini o‘z ichiga olgan tizim orqali amalga oshirilishi zarur.

O‘zbekiston uchun xorijiy tajribalarni o‘z sharoitiga moslashtirish nafaqat iqtisodiy o‘sish, balki ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash, innovatsion salohiyatni rivojlantirish va milliy iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Kichik biznes subyektlarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish bu O‘zbekistonning iqtisodiy strategiyasida ustuvor yo‘nalish bo‘lib, mamlakatni yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning “Tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. – T.: Prezident qarorlari to‘plami, 2022.

³ Small Business Administration (SBA). Small Business Economic Research Annual Report. – Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 2023. – P. 188.

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning “Tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. – T.: Prezident qarorlari to‘plami, 2022.

2. Karimov I.A. O'zbekiston iqtisodiy islohotlarini chuqurlashtirish yo'lida. – T.: O'zbekiston, 2015. – B. 224.
 3. Abduraxmonov Q.X. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik asoslari. – T.: “Iqtisodiyot”, 2020. – B. 312.
 4. KfW Bankengruppe. SME Financing and Development Strategy in Germany. – Frankfurt am Main: KfW, 2022. – P. 142.
 5. Korea SMEs and Startups Agency (KOSME). Annual Report on SME Development and Support. – Seoul: KOSME Press, 2021. – P. 195.
 6. OECD. Financing SMEs and Entrepreneurs 2023: An OECD Scoreboard. – Paris: OECD Publishing, 2023. – P. 254.
 7. Small Business Administration (SBA). Small Business Economic Research Annual Report. – Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 2023. – P. 188.
 8. World Bank. Uzbekistan Country Economic Memorandum: Modernizing the Economy. – Washington D.C.: World Bank Group, 2022. – P. 178.
 9. Xodjayev B.X. Pedagogik aksiologiya. – T.: “Fan va texnologiya”, 2012. – B.1.
- Мудрик А.В. Социализация человека: учеб. пособие для студентов высш. учеб. зав. / А.В. Мудрик. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр “Академия”, 2006. – С. 304.